

SUN'IY INTELLEK ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING TALABALARNING O'QUV MOTIVATSIYASIGA TA'SIRI

Sa'dullayeva Da'no Abdukomil qizi

Sarbo'n Universiteti

“Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrasi katta o'qituvchisi

Baxtiyorova Komolaxon Azizxo'ja qizi

Sarbo'n Universiteti

psixologiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Dosthodjayeva Fazilat Xamidulla qizi

Sarbo'n Universiteti

psixologiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439165>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalarining oliy ta'lim tizimidagi o'quv jarayoniga, xususan talabalarning o'quv motivatsiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda SI texnologiyalarining individuallashtirilgan ta'lim, interaktiv o'quv platformalari va adaptiv o'qitish tizimlari orqali motivatsiyani oshirishdagi roli yoritilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi vositalar talabalarning qiziqishi, faolligi va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mustaqil fikrlash, psixologik omillar, tanqidiy tafakkur, refleksiya, motivatsiya.

Аннотация. В данной тезисной работе анализируется влияние образовательных технологий, основанных на искусственном интеллекте, на учебный процесс в системе высшего образования, в частности на учебную мотивацию студентов. В исследовании раскрывается роль технологий искусственного интеллекта в повышении мотивации посредством индивидуализированного обучения, интерактивных образовательных платформ и адаптивных систем обучения. Результаты показывают, что инструменты, основанные на искусственном интеллекте, значительно усиливают интерес студентов, их активность и навыки самостоятельного обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, самостоятельное мышление, психологические факторы, критическое мышление, рефлексия, мотивация.

Abstract. This thesis analyzes the impact of artificial intelligence-based educational technologies on the educational process in higher education, particularly on students' learning motivation. The study highlights the role of AI technologies in increasing motivation through personalized learning, interactive educational platforms, and adaptive learning systems. The results show that AI-based tools significantly enhance students' interest, engagement, and independent learning skills.

Keywords: artificial intelligence, independent thinking, psychological factors, critical thinking, reflection, motivation.

Sun'iy intellekt yoki tafakkur XXI asr yuksak texnologiyalar asri, kompyuterlarning eng rivojlangan modellari yordamida ish yuritishga imkon beruvchi ma'lumotlar asri deb e'tirof etilmoqda. Bu holat “sun'iy intellekt”(SI) tushunchasining odamlar tilida tez-tez ishlatilishiga zamin yaratdi. Dunyo miqyosida raqamli transformatsiya jarayonlari barcha sohalarda, xususan, ta'limda ham chuqur o'zgarishlarni olib kirmoqda. Xususan, ta'lim tizimining rivojlanishida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilishi eng dolzarb masala sifatida tus oldi.

Xususan, SI yordamida o'qitish texnologiyalari adaptiv o'quv tizimlarini yaratish imkonini beradi. Bu jarayon “learning analytics” va “adaptive learning” tamoyillariga asoslanadi.

Sun’iy intellekt o’quv jarayonini kuzatadi, o’quvchining bilim darajasi, qiziqishlari va xatolarini tahlil qiladi. Shunga asoslanib, tizim har bir o’quvchiga individual – ya’ni moslashtirilgan (adaptiv) o’quv yo’nalishini shakllantiradi. Bunday tizimlar “adaptiv o’quv tizimlari” (adaptive learning systems) deyiladi.

Xo’sh, sun’iy intellekt nima? Bu – inson tafakkuriga o’xshatib, uning ishlash tamoyillariga asoslanib yuratilgan va maxsus kompyuter dasturlari doirasida ko’plab muammolarni hal qilishga qaratilgan intellekt yoki “aql” turidir. bu kompyuter tizimlari tomonidan inson tafakkuriga xos bo’lgan o’rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish kabi funksiyalarni bajarish demakdir. Chunki, bu kompyuter dasturlari insondagi mantiqiy tafakkur qonuniyatlariga asoslanadi.

Mashhur olim K.Yung insonlarni fikrlashlariga ko’ra asosan ikki toifaga bo’lgan edi: Intuitiv va fikrlovchi tiplilar. Intuitiv tipga kiruvchilar shunday toifali kishilarki, ularda ko’pincha hissiyotlar mantiqdan ustun keladi va miya faoliyati bo’yicha ham o’ng yarim sharlar faoliyati chapnikidan ustunroq bo’ladi. Ko’rib, his qilib, yorqin emosional munosabat shakllantirilmaguncha, bunday odamlar biror narsa xususida fikrlarini bayon eta olmaydilar. Fikrlovchi tipiga kiruvchi insonlar esa doimo mantiq, mulohaza hissiyotlardan ustun bo’ladi va miyasining chap tomoni o’ngiga nisbatan dominanta (ustun) hisoblanadi. Bundaylar gapira boshlashsa, ko’pincha, “Faysasuf bo’lib ket-e”, deb ham qo’yishadi. Chunki ular o’zlarigacha bo’lgan bilimlar, mantiqiy fikrlash borasidagi yutuqlarga tayanib, doimo to’g’ri gapirishga, doimo fikrlarini mantiqan asoslash – argumentasiya qilishga harakat qiladilar. Aniq va texnika, tibbiyot fanlari bilan shug’ullanuvchilarda ana shu tafakkur tipiga moyillik va psixologik hozirlik bo’lsa, ular o’z kasblari borasida juda yaxshi natijalarga erishadilar. Ulardan farqli, birinchi toifa vakillaridan yaxshi yozuvchilar, shoirlar, tilshunoslar, psixologlar yetishib chiqadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, o’quvchi ta’lim olishda, fikirlashi, tafakkur xususiyatlari va intellektual salohiyatidan qat’iy nazar sun’iy intellekt orqali ta’lim texnologiyalari adaptiv o’qitish tizimi yordamida keng imkoniyatlarga ega bo’ladi.

Ilmiy tadqiqotlar va statistik ma’lumotlarga qaraganda so’nggi tadqiqotlarga ko’ra, sun’iy intellekt asosidagi ta’lim texnologiyalaridan foydalangan talabalar orasida o’quv faolligi va darsga qiziqish darajasi sezilarli darajada oshgan. Xususan, UNESCO hisobotlarida sun’iy intellekt individual ta’limni rivojlantirish va o’quv motivatsiyasini kuchaytiruvchi muhim vosita sifatida baholangan. Bundan tashqari, ayrim tadqiqotlarda adaptiv ta’lim tizimlaridan foydalangan talabalarning o’zlashtirish ko’rsatkichlari an’anaviy usulda ta’lim olgan talabalarga nisbatan yuqoriroq ekanligi qayd etilgan. Ma’lumki adaptiv ta’lim tizimi - o’quvchilarning individual xususiyatlari, bilim darajasi qobiliyati va o’rganish tezligiga moslashib ishlaydigan zamonaviy ta’lim texnologiyalaridir. Bunday tizim odatda sun’iy intellekt (SI), algoritmlar va ma’lumotlar tahliliga asoslanadi. Bu esa o’z navbatida ta’limda sun’iy intellekt asosidagi ta’lim texnologiyalarining ahamiyatini oshiradi.

O’quv motivatsiyasi ikki asosiy turga bo’linadi. Biri ichki motivatsiya ya’ni bilim olishga bo’lgan shaxsiy qiziqishlar, hohish va istak intilishlar bilan izohlansa, ikkinchisi, tashqi motivatsiya ya’ni baho, mukofot, majburiyat yoki kuchli nazorat tufayli o’qish. Sun’iy intellekt texnologiyalari ayniqsa ichki motivatsiyani kuchaytirishda samarali bo’lib, bunda SI ni bir necha muhim xususiyatlarini sanab o’tish kerak bo’ladi. Masalan: individuallashtirilgan ta’lim orqali motivatsiya oshishi. Har bir talaba turlicha tezlikda o’rganadi. An’anaviy ta’limda bu muammo bo’lishi mumkin, chunki o’qituvchi barchaga bir xil yondashadi. SI esa har bir talabaga moslashadi. Natijada talaba o’zini “orqada qolgan” deb his qilmaydi, o’qishga bo’lgan ishonch ortadi, qiziqish kuchayadi. Interaktivlik va qiziqarli o’quv muhitining bo’lishi esa sun’iy intellekt asosidagi platformalar (masalan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar) darsni jonli va qiziqarli qiladi.

Bu zerikishni kamaytiradi, faol ishtirokni oshiradi, o'qishga ijobiy munosabat shakllantiradi. Tezkor teskari aloqa, qisqa va aniq javob qaytarish esa talaba topshiriqni bajargandan so'ng darhol natijani ko'radi. Bu esa xatolarni tez tushunib, o'z ustida ishlash, motivatsiyaning tushib ketmasligiga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchida mustaqil o'qish imkoniyati, SI tizimlari talabaga 24/7 rejimida yordam bera oladi. Bu esa: mustaqil fikrlashni rivojlantiradi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasini oshiradi, o'quv jarayonini erkinlashtiradi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt (SI)ning ta'lim jarayonida talabalar motivatsiyasini sezilarli darajada oshirishining yana bir necha muhim sabablari mavjud. Bularga bir necha misollarni keltirish mumkin. SI asosidagi tizimlar talabaning faoliyatini tahlil qilib, unga mos: topshiriqlar, testlar, tushuntirishlar, tavsiyalar beradi. Bu esa talabaning "men ham uddalay olaman" degan ichki ishonchini kuchaytiradi va motivatsiyani oshiradi. Shuningdek, interaktiv platformalar, virtual yordamchilar, gamifikatsiya (o'yin elementlari), chatbotlar darsni yanayam qiziqarli shaklga keltiradi. Sun'iy intellektda tezkor feedback berilishi talabani kutishlarsiz darhol javobni tekshirib, xatoni ko'rsatadi, to'g'ri yo'lni tushuntiradi. Bu holat talabaning o'z ustida ishlashiga yordam beradi va muvaffaqiyat hissini kuchaytiradi. SI vositalarining 24/7 ishlashi, istalgan paytda savolga javob berishi, qo'shimcha material topib berishi natijasida talaba faqat o'qituvchiga bog'lanib qolmaydi, mustaqil izlanishga o'rganadi bu esa mustaqil o'rganishni rivojlantiradi. Mustaqillik esa ichki motivatsiyani kuchaytiruvchi omillardan biridir. Shuningdek, ba'zi talabalar auditoriyada savol berishga uyaladi. SI bilan ishlaganda esa: xato qilishdan qo'rqmaydi, qayta-qayta mashq qilishi mumkin, o'z tezligida ishlaydi. Bu stress va qo'rquvni kamaytirib, psixologik qulaylik va motivatsiyani oshiradi.

Qisqacha qilib aytganda, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalarining afzalliklari bir qancha. Bunga misol qilib, ta'limni shaxsiylashtirish, vaqtni tejash, tez va aniq baholash, o'quv jarayonini qiziqarli qilish, talabaning faolligini oshirish kabilarni aytsak bo'ladi. Hozirgi kundagi ko'plab xalqaro tadqiqotlar SI asosidagi tizimlar o'quv natijalarini va motivatsiyani sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi. Buni yuqorida sanab o'tganlarimizdan ham bilsak bo'ladi. Lekin ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishdagi salbiy jihatlar ham borligini inobatga olish zarur.

Agar talim jarayonida noto'g'ri foydalanilsa talabalar mustaqil fikrlash o'rniga tizimga suyanib qolishi mumkin. Talabaning tayyor javoblarga o'rganib qolishi: dangasalik, mustaqil fikrlash va tafakkur darajasining pasayishi hamda akademik halollik muammolari yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun SI o'qituvchini almashtirish yoki kitoblar, ilmiy asosga ega bo'lgan o'quv adabiyotlardan uzoqlashish emas, balki ta'limni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida ishlatilishi kerak. Shu o'rinda o'qituvchi endi ta'lim jarayonida faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchini va uning mustaqil faoliyatini tashkil etishda yo'naltiruvchi bo'lishi ham kerakligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga joriy etilishi zamonaviy ta'lim jarayonning ajralmas qismiga aylanmoqda. U nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etishga, balki ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish, individual yondashuv, tezkor yordam hamda psixologik qulaylik orqali talabalarning qiziqishi va motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham SI texnologiyalarini keng joriy etish orqali innovatsion yondashuvni shakllantirish, xalqaro standartlarga mos ta'lim muhitini yaratish mumkin. Biroq, undan samarali foydalanish uchun bu texnologiyalarni joriy etishda pedagogik nazorat, muvozanat va axloqiy tamoyillarni hisobga olish zarur. Eng yaxshi natija — sun'iy intellekt va an'anaviy ta'lim uyg'unligida erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abraham Maslow. Motivation and Personality. New York, 1954.

2. Edward Deci va Richard Ryan. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation. 2000.
3. Najmetdinova N.S. (2025). Raqamli ta'lim vositalarining motivatsiyaga ta'siri.
4. Sattarova I., Turg'unov A. (2025). Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt imkoniyatlari